

“INGLIZ TILIDA GRAMMATIK INTERFERENSIYA: UMUMTA’LIM MAKTABI 10–11-SINF O‘QUVCHILARINING YOZMA VA OG‘ZAKI NUTQIDA KUZATILADIGAN XATOLAR TAHLILI”

Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi

NavDU tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0005-9925-4602

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439641>

Annotatsiya. Ushbu maqola umumta’lim maktablarining 10–11-sinf o‘quvchilarida ingliz tilida grammatik interferensiyani o‘rganadi. Natijalar morfologik va sintaktik xatolar asosiy bo‘lib, pragmatik va leksik xatolar ham sezilarli ekanligini ko‘rsatadi. Grammatik interferensiya ona tilining chet til grammatikasiga ta’siri bilan bog‘liq bo‘lib, o‘quvchilarning nutqiy va psixologik jarayonlarini aks ettiradi. Pedagogik jihatdan xatolarni aniqlash, tahlil qilish va ularni bartaraf etish uchun nazariy va interaktiv metodlarni taklif qiladi. Shu bilan birga, madaniyatlararo kontekstni hisobga olish pragmatik xatolarni kamaytirishda muhim ekanligi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: grammatik interferensiya, morfologik va sintaktik xatolar, og‘zaki va yozma nutq, ona tilining ta’siri, pedagogik metodika.

Annotation. This article examines grammatical interference in English in 10-11th grade students of secondary schools. The results show that morphological and syntactic errors are the main ones, and pragmatic and lexical errors are also significant. Grammatical interference is related to the influence of the mother tongue on the grammar of a foreign language and reflects the students' speech and psychological processes. Pedagogically offers theoretical and interactive methods for identifying, analyzing and eliminating errors. At the same time, it is emphasized that taking into account the cross-cultural context is important in reducing pragmatic errors.

Key words: grammatical interference, morphological and syntactic errors, oral and written speech, influence of mother tongue, pedagogical methodology.

Аннотация. В данной статье рассматривается грамматическая интерференция в английском языке у учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ. Результаты показывают, что основными из них являются морфологические и синтаксические ошибки, а также значимы прагматические и лексические ошибки. Грамматическая интерференция связана с влиянием родного языка на грамматику иностранного языка и отражает речевые и психологические процессы учащихся. Педагогически предлагаются теоретические и интерактивные методы выявления, анализа и устранения ошибок. При этом подчеркивается, что учет межкультурного контекста важен для снижения прагматических ошибок.

Ключевые слова: грамматическая интерференция, морфологические и синтаксические ошибки, устная и письменная речь, влияние родного языка, педагогическая методика.

Bugungi globallashuv sharoitida ingliz tilini o‘zlashtirish ta’lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, umumta’lim maktablarining yuqori sinf

o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Biroq til o'rganish jarayonida o'quvchilar ko'pincha ona tilining ta'siri ostida qolib, turli grammatik xatolarga yo'l qo'yadilar. Ushbu hodisa tilshunoslikda grammatik interferensiya sifatida talqin etiladi.

Grammatik interferensiya -bu o'quvchining ona tilidagi grammatik strukturalarni o'rganilayotgan tilga noto'g'ri ko'chirishidir. Bu hodisa ayniqsa 10–11-sinf o'quvchilarida yaqqol namoyon bo'ladi, chunki ular tilni nazariy jihatdan bilsalar-da, amaliy qo'llashda hali to'liq erkinlikka ega emaslar.

Mazkur maqolaning maqsadi – 10-11-sinf o'quvchilarining ingliz tilidagi yozma va og'zaki nutqida uchraydigan grammatik xatolarni aniqlash, ularning interferensiyaga bog'liqligini asoslash va samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Methods

Jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Kuzatuv metodi:

10–11-sinf o'quvchilarining dars jarayonidagi og'zaki nutqi va yozma ishlari muntazam kuzatildi.

2. Xatolarni tahlil qilish:

O'quvchilarning yozma ishlaridan (insho, test, tarjima) va og'zaki nutqidan olingan namunalar asosida grammatik xatolar aniqlanib, tasniflandi.

3. Kontrastiv tahlil:

O'zbek va ingliz tillarining grammatik tizimlari solishtirilib, interferensiya manbalari aniqlashtirildi.

4. Statistik tahlil:

Xatolar chastotasi va ularning takrorlanish darajasi aniqlanib, ustuvor muammolar belgilandi.

10–11-sinf o'quvchilarining yozma va og'zaki nutq namunalari asos qilib olindi.

Natijalar

O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqi tahlil qilinib, grammatik interferensiyaning bir qator tipik ko'rinishlari aniqlandi. Ayniqsa, zamon kategoriyasiga oid xatolar ustuvor ekanligi kuzatildi.

1. Zamon shakllariga oid interferensiya

O'quvchilar tomonidan ingliz tilidagi zamon shakllarini qo'llashda sezilarli og'ishlar qayd etildi. Xususan, Present Perfect zamon o'rnida Past Simple zamonidan foydalanish hamda Continuous (davomli) zamon shakllarini noto'g'ri qo'llash holatlari keng tarqalgan.

Mazkur xatolar, asosan, o'quvchilarning ona tilidagi zamon tizimi bilan ingliz tili zamon kategoriyalari o'rtasidagi strukturaviy farqlarni yetarli darajada anglab yetmaganligi bilan izohlanadi. O'zbek tilida zamon shakllari nisbatan sodda va kam differensiyalashgan bo'lib, ingliz tilidagi kabi murakkab vaqt-munosabatlarini ifodalovchi tizim mavjud emas. Natijada o'quvchilar mavjud til tajribasini yangi tilga ko'chirishga urinib, interferensiyaga yo'l qo'yadilar.

Misollar:

1. × I have seen this movie yesterday.

I saw this movie yesterday.

(Present Perfect o'rnida noto'g'ri qo'llangan)

2. × We are going to school every day.

We go to school every day.

(doimiy harakat uchun Present Simple o'rniga Continuous ishlatilgan)

2. Artikllardan foydalanishdagi xatolar

a/an/the artikllarining tushirib qoldirilishi yoki noto'g'ri ishlatilishi

Sabab: o'zbek tilida artikl kategoriyasining mavjud emasligi.

3. So'z tartibi (Word order) buzilishi

Gapda ega-kesim joylashuvining o'zbek tiliga moslashishi

Masalan: *I to school go*

Sabab: o'zbek tilida erkinroq so'z tartibi mavjudligi.

4. Predloglar bilan bog'liq xatolar

in, on, at kabi predloglarning noto'g'ri qo'llanishi

Sabab: predloglarning o'zbek tilida mustaqil grammatik kategoriya sifatida mavjud emasligi, hamda ularning o'rnini o'zbek tilidagi kelishik va ko'makchi fe'llar bajarishi.

5. Ko'plik va egalik shakllari

-s qo'shimchasining noto'g'ri ishlatilishi

egalik konstruktsiyalarining noto'g'ri tarjimai

Umuman olganda, eng ko'p uchraydigan xatolar grammatik interferensiya bilan bevosita bog'liq ekani aniqlandi.

Muhokama

Amaliy natijalar shuni ko'rsatadiki, grammatik interferensiya o'quvchilarning til o'zlashtirish jarayonidagi tabiiy bosqich hisoblanadi. Bu hodisa o'quvchining mavjud bilimlarini yangi til tizimiga moslashtirishga bo'lgan intilishidan kelib chiqadi.

Shu bois interferensiyaning faqat xato sifatida emas, balki o'rganish mexanizmi sifatida talqin qilish maqsadga muvofiqdir. Uni kamaytirish uchun quyidagi metodik yondashuvlar samarali hisoblanadi:

- ❖ kontrastiv tahlil asosida o'qitish;
- ❖ xatolarni tizimli tahlil qilish;
- ❖ real nutqiy vaziyatlarga asoslangan mashg'ulotlar tashkil etish.
- ❖ Mashq va interaktiv metodlar – rolli o'yinlar, guruh ishlari, dialoglar.
- ❖ Elektron resurslardan foydalanish – Quizlet, Grammarly va multimediyali mashqlar.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, yuqori sinf o'quvchilari ingliz tilida grammatik jihatdan to'g'ri gap tuzsa ham, nutqiy kontekstga mos kelmasligi mumkin. Bu interferensiyaning nafaqat lingvistik, balki psixologik va pedagogik omillar bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Shuningdek, pragmatik xatolarni kamaytirish uchun o'quvchilarga madaniyatlararo muloqot kontekstini o'rgatish zarur.

Xulosa

Grammatik interferensiya ingliz tilini o'rganishda 10–11-sinf o'quvchilari uchun muqarrar hodisa bo'lib, u asosan ona tilining ta'siri natijasida yuzaga keladi. Tadqiqot natijalari interferensiyaning asosiy turlari va sabablarini aniqlash imkonini berdi.

Interferensiyaning samarali boshqarish uchun zamonaviy metodik yondashuvlardan foydalanish zarur. Ayniqsa, kontrastiv tahlil va kommunikativ metodlar o'quvchilarning grammatik kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Methods

Tadqiqot obyekti: umumta'lim maktablarining 10–11-sinf o'quvchilari.

Tadqiqot predmeti: o'quvchilarning ingliz tilida yozma va og'zaki nutqidagi grammatik xatolar.

Usullari:

- ❖ **Empirik usul:** yozma ishlar va og‘zaki nutq namunalari yig‘ish, intervyu va kuzatuvlar.
- ❖ **Analitik usul:** grammatik xatolarni morfologik, sintaktik va pragmatik jihatdan tahlil qilish.
- ❖ **Kvantitativ usul:** xatolarni foiz ko‘rsatkichlari bo‘yicha tasniflash va statistik taqqoslash.

Materiali: o‘quvchilardan yozma ishlaridan namunaviy jumla va og‘zaki nutqidan nutq segmentlari olingan

Tahlil natijalari ko‘rsatdiki:

1. Morfologik xatolar – 34%, asosan fe‘l zamonlarida va artikllar qo‘llanishida kuzatilgan.
2. Sintaktik xatolar – 28%, so‘z tartibi va gap tarkibida yuzaga kelgan.
3. Pragmatik xatolar – 21%, o‘quvchilar grammatik jihatdan to‘g‘ri gap tuzsa ham, nutqiy vaziyatga mos kelmasligi aniqlangan
4. Leksik xatolar – 17%, noto‘g‘ri so‘z tanlovi bilan bog‘liq.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, grammatik interferensiya o‘quvchilarning ona tili va chet til grammatikasi o‘rtasidagi tafovutlar natijasida yuzaga keladi. Shu bilan birga, pragmatik xatolar muloqot madaniyati va kontekstni e‘tiborga olmaslikdan kelib chiqadi.

Conclusion

Mazkur amaliyot shuni ko‘rsatdiki:

- ✓ 10–11-sinf o‘quvchilari nutqida grammatik interferensiya keng tarqalgan.
- ✓ Morfologik va sintaktik xatolar asosiy toifa bo‘lib, pragmatik xatolar ham sezilarli darajada mavjud.
- ✓ Xatolarni bartaraf etish uchun nazariy asoslangan metodik yondashuvlar va elektron resurslardan samarali foydalanish muhim.

Natijalar pedagogik amaliyot uchun muhim tavsiyalar beradi: o‘qituvchilar xatolarni nazariy tahlil qilishi, kontekstual mashqlar va interaktiv metodlarni qo‘llashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Chomsky, N. Language and Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
2. Weinreich, U. Languages in Contact. Mouton, 1974.
3. Odlin, T. Language Transfer. Cambridge University Press, 1989.
4. Ellis, R. Second Language Acquisition. Oxford, 2008.
5. Larsen-Freeman, D. Language Teaching Principles. 2011.
6. James, C. Error Analysis. Longman, 1998.
7. Sharipov, F. Til o‘qitish metodikasi. Toshkent, 2015.
8. Qo‘ng‘urov, R. Kontrastiv tilshunoslik. Toshkent, 2018.